

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АКТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ

Бондаренко В.О.

*аспірантка кафедри психології і педагогіки
Хмельницький національний університет
м.Хмельницький, Україна*

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONAL RESPONSIBILITY AND FACTORS OF ITS FORMATION

Bondarenko V.

*postgraduate student of the Department of Psychology and Pedagogy, Khmelnytsky National University,
Khmelnytsky, Ukraine*

Анотація

У статті висвітлюється проблема психологічного змісту відповідальності особистості. В загальнонаукових дослідженнях відповідальність пов'язують із такими категоріями, як вибір, самореалізація, потенціал, саморегуляція особистості. Відповідальність особистості ґрунтує її можливість бути суб'єктом, «автором» свого життєвого шляху, впевненість у можливості керувати власною життєм, здатністю прогнозувати майбутнє, розуміння сенсу життя та досягнення життєвої задоволеності.

Abstract

The article discusses the psychological aspects of personal responsibility and the factors contributing to its development. In general scientific research, responsibility is associated with categories such as choice, self-realization, potential, and self-regulation of personality. Personal responsibility enables individuals to be “the authors” of their life paths, confident in their ability to manage their own lives, predict the future, find meaning, and achieve life satisfaction.

Ключові слова: відповідальність, особистість, особиста відповідальність, регулювання, вибір, криза.
Keywords: responsibility, personality, personal responsibility, regulation, choice, and crisis.

Дослідження проблеми особистісної відповідальності є особливо актуальними для пост-тоталітарних культур, ґрунтованих на пріоритеті анти-особистісних цінностей на протиположний колективістським установкам життя для кожної людини, занизькою потребою у прояві індивідуальності через домінування готовності і вміння бути елементом спільноти з типовою общинною свідомістю та традиційно сформованою вимушеною безпорадністю перед зовнішніми, соціальними чи політичними подіями. На думку А. Швейцера, сучасна епоха характеризується духовною кризою і збідненням людства, що зумовлене наслідками науково-технічного прогресу, коли матеріальний достаток нівелює природну відповідальність. Нинішня держава, ставши «надзвичайно складним механізмом», містить у собі велику небезпеку - вона «хиріє» в духовно-етичному сенсі. Етика благоговіння перед життям, переконує автор, «примушує нас відчувати безмежно велику відповідальність в наших взаєминах з людьми» [6, с.224].

Ступінь глибини усвідомлення статусу особистісної відповідальності є своєрідним показником, що характеризує різні періоди історичного та особистісного розвитку. Зазвичай, найбільшого значення відповідальність набуває у кризових ситуаціях. Невпинне зростання можливостей людської діяльності дозволяє також впливати на природу людини, тестуючи уявлення щодо її незмінності та са-

моцності. Все це загострює питання щодо масштабів, форм і функцій відповідальності людини і людства в сучасних умовах.

Трансформація в усвідомленні відповідальності відбувається не випадково. Бурхливий розвиток науки і техніки забезпечив абсолютне панування людини над природними стихіями. Однак, вибух атомної бомби в Хіросімі, глобальна катастрофа, пов'язана з ядерною енергією і нинішні постійні погрози терористичного російського режиму застосувати ядерну зброю виявляє зворотний бік цієї влади, сигналізує про смертельну загрозу для людства. Як справедливо зауважує Г. Йонас, усі існуючі глобальні проблеми самі по собі можуть розглядатися як апокаліптичні. Саме тому Йонас утверджує відповідальність за майбутні наслідки нашого високотехнологічного способу життя етичним імперативом. Головним завданням нової етики є встановлення надійного контролю над потенціями людини. Ядром нового «категоричного імперативу» Йонаса («Вчиняй так, щоб наслідки твоєї дії були у згоді з безперервністю справжнього людського життя на Землі») стає тимчасовим аспектом: дії людини не повинні в жодному разі ставити під загрозу майбутнє всього людства [1]. Відповідальність має два вектори: за збереження природи та за збереження людської гідності. Етика майбутнього у найближчій перспективі визначається як відповідальність знання та науку.

Проблема відповідальності широко досліджена в різних науках: філософії, педагогіці,

етиці, психології, політології, юриспруденції та медицині. Така широта досліджень свідчить насамперед про безумовну значущість відповідальності у сфері життєдіяльності, оскільки людство з необхідністю вступає в смугу тотальної відповідальності.

Історично категорія свободи та відповідальності були центральними у багатьох філософських школах та учіннях (Дж. Ст. Мілль, І. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-П. Сартр, С. К'єркегор, А. Камю), ставала предметом дослідження в різних науках (педагогіці, соціології, медицині, праві і т. і.). Всі психологічні школи – біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична – зачіпають окремі аспекти проблеми відповідальності. Дослідження відповідальності у зарубіжній психології велися в різних напрямках: етичному (J. Piaget, L. Kohlberg, K. Helkama), причинності (F. Hieder, в контексті вивчення локусу контролю (J.V. Rotter), в рамках теорії атрибуції (D. McClelland, J.W. Atkinson).

Вивчення реальної відповідальності, її індивідуальних особливостей та регулятивного потенціалу можливе лише в реальних життєвих ситуаціях та сферах життєдіяльності особистості. При цьому важливо визначити ті ситуації та сфери життєдіяльності, в яких відповідальність необхідна об'єктивно, при тому, що ця необхідність існує завжди або може виникнути раптово. Так само важливим щодо реальної відповідальності у реальних ситуаціях є визначення можливості розвивати відповідальність, тобто, виявляти такі ситуації, які містять необхідний потенціал для становлення особистісної відповідальності.

З життєвої точки зору зрозуміла роль відповідальності практично у всіх сферах життя людини та суспільства. На думку низки авторів, відповідальність є центральною особистісною характеристикою. За визнанням більшості вчених, відповідальність є складним та багатограним особистісним утворенням. В руслі структурного підходу до відповідальності різними авторами виділяються когнітивний, емоційний, вольовий, динамічний мотиваційний, поведінковий і результативний компоненти (J. Piaget, L. Kohlberg).

Вказівку на важливість суб'єктивної форми відповідальності можна знайти в ряді психологічних робіт (F. Hieder, Sh.H. Schwartz та ін.). Суб'єктивний характер відповідальності проявляється насамперед у тому, як людина сприймає і пояснює навколишній світ, наскільки хоче на нього впливати, коли, в якій ситуації і якою мірою вона прийматиме відповідальність і наскільки вона буде реалізована. Звідси зрозуміло, що індивідуальний розкид проявів відповідальності дуже широкий: в одних випадках вона носить ситуаційний, а в інших – особистісний характер.

В етичних та правових учіннях відповідальність розглядається у зв'язку з філософською проблемою свободи. Свобода і необхідність – це дві філософські категорії, що виражають взаємовідносини між діяльністю людей і об'єктивними законами природи і суспільства. Вирішення питання про співвідношення цих категорій у різні епохи

схилялося до двох крайніх точок зору: детермінізму (фаталізму) та індетермінізму. Прихильники останнього напрямку вважають, що ідея детермінізму, яка встановлює необхідність людських вчинків, повністю знімає відповідальність з людини і унеможливує моральну оцінку її дії.

Найбільш яскраво проблема абсолютної відповідальності представлена в екзистенційній філософії – ранній та пізній. Однак якщо ранній екзистенціалізм приділяв більше уваги персональній відповідальності, то пізній – соціальній та політичній відповідальності. Погляд «особистісного» екзистенціаліста на відповідальність підкреслює, що існує багато аспектів життя, над якими людина має певний контроль, навіть якщо вона не усвідомлює цього факту. У зв'язку з цим людина відповідальна за те, що вона може контролювати.

Так, Ж.-П. Сартр розвиває свій погляд на «абсолютну відповідальність»: «Людина, будучи обреченою на свободу, несе тягар всього світу на своїх плечах, вона відповідальна за весь світ і за саму себе як за різновид буття». Відповідальність Сартр розуміє як «свідомість бути незаперечним автором події чи об'єкта» [4, с. 557]. Таким чином, Сартр приписує індивіду повну та цілісну відповідальність. За Сартром, вибір існує завжди. Людина ніколи не перебуває в пастці обставин, тому що вона завжди має вибір: життя чи смерть. У розумінні відповідальності Сартр особливо виділяє аспект її невідворотності, обов'язковості особистості і стверджує безпрецедентну значущість відповідальності як для окремої особистості, так і для будь-якого суспільства.

Екзистенціалісти, особливо Сартр, Камю і Ясперс, суттєво розширили сферу розуміння добровільного наміру і залишилися на твердій позиції, щодо розуміння людьми необхідності усвідомлювати себе відповідальними за все, що вони можуть хоча б частково контролювати. Наслідуючи логіку класичних екзистенціалістів, хочеться підкреслити, що відповідальність має бути пов'язана з тими випадками, коли люди вирішують щось робити зі своїм життям, і не ставати тільки чимось на зразок прямого морального обов'язку.

Визнання відповідальності як основи існування людини ми знаходимо в роботах В. Франкла [5], який стверджує, що концепція відповідальності є основою існування. Головна ідея Франкла полягає у утвердженні свободи волі людини, у її здатності формувати власний характер та необхідності нести відповідальність за те, що вона створила із самої себе.

Співвідношення свободи та відповідальності В. Франкл бачить так: свобода людини полягає в тому, щоб прийняти відповідальність. Людина не є повністю детермінованою, а в кожен момент життя вона може вирішувати, ким їй стати. Підкреслимо концептуальний, на наш погляд, момент у понятті відповідальності у Франкла: людина сама приймає рішення, які з її потенційних можливостей будуть реалізовані. На жодній стадії життя люди не можуть уникати вибору можливостей [5].

Погляди на співвідношення свободи та необхідності знайшли відображення у західній психології. Найбільш розроблена проблема відповідальності з позиції морального розвитку особистості (Ж. Піаже, Л; Колберг, К. Хелкама, Х. Хек-Хаузен, та ін).

Ж. Піаже, вивчаючи стадії морального розвитку дитини, визначав відповідальність як один із приватних аспектів загального процесу морального розвитку. На думку Ж. Піаже, розвиток відповідальності у дитини йде від об'єктивного до суб'єктивного спрямування. Діти засвоюють зразки соціальної поведінки спочатку завдяки пізнанню та виконання правил різних дитячих ігор. Важливу роль під час переходу від об'єктивної відповідальності до суб'єктивної грає кооперація, співробітництво. Таким чином, Піаже у своєму баченні рушійних сил розвитку відповідальності особистості наголошував на розумінні відповідальності на когнітивному аспекті [10]. У контексті нашого дослідження принципово важливою є його думка про значущість суб'єктивної – особистісної - форми відповідальності, яка формується поступово і характеризує високий рівень розвитку особистості та її регуляторних механізмів.

Найбільш популярною є концепція відповідальності Л. Колберга [8], згідно із якою моральна свідомість розвивається не в результаті безпосереднього присвоєння соціального досвіду, а ході активної творчої взаємодії індивіда з соціальним середовищем. Колберг виділяє п'ять стадій розвитку моральної свідомості, причому перші дві збігаються зі стадіями, які висунув свого часу Ж. Піаже:

- «об'єктивна відповідальність» – оцінка відповідальності на основі матеріального результату дії та відхилення від правил, незалежно від намірів чинної особи;

- «суб'єктивна відповідальність» – враховуються наміри та мотиви особистості;

- «інструментальний обмін» – враховуються мотиви особистості як члена малої групи (або інакше - мораль «добрих людських взаємин»);

- «мораль соціальної системи та совісті» – розуміння відповідальності як соціального обов'язку. На цій стадії розуміння відповідальності ґрунтуване на принципах моралі, прийнятих у суспільстві.

Концептуально важливими і перспективними для наукового розроблення нам видаються ідеї щодо активної ролі суб'єкта у освоєнні соціальної дійсності, безпосередньо вираженої у суб'єктивній формі відповідальності та значимості відповідальності як регулятора соціальної поведінки.

У зарубіжній психології особливий інтерес представляє концепція Ф. Хайдера, у межах якої виводиться кілька сутнісних характеристик відповідальності [7]. В їх основі лежать три гіпотези. Перша - адекватне розуміння соціальної поведінки людини багато в чому залежить від того, як вона сприймає та пояснює навколишній світ. Друга – люди хочуть передбачити та керувати середовищем, своїм оточенням. Третя – між сприйняттям соціальних і фізичних об'єктів є деяка схожість.

Існує ціла низка теорій, які намагаються пояснити поведінку людини, виходячи з поняття локус контролю: теорія мотивації досягнення Мак-Клелланда і Аткинсона, концепція Уїткіна, теорія фрустрації Розенцвейга та ін. У контексті наукового розроблення проблеми відповідальності положення означених теорій мають безперечну цінність.

Заслуговує на увагу підхід до відповідальності з позиції моделі мотивації допомоги, а саме – приписування собі відповідальності в ситуаціях, в яких необхідно надати підтримку, допомогу іншій людині, оскільки вона безпосередньо пов'язана з проявом відповідальності у спілкуванні. Цю відповідальність С. Шварц і визначає так: «Ступінь особистої відповідальності - це почуття певної можливості контролювати вчинення дії та її результат» [12, с. 235]. У руслі цього розуміння вводиться поняття «дифузія відповідальності», тобто зменшення особистісної відповідальності за наявності інших людей у ситуації, що вимагає надання допомоги, визначається «норма соціальної відповідальності». Ця норма вимагає надання допомоги у всіх випадках, коли ті, що її потребують, залежать від потенційного суб'єкта допомоги. Тут йдеться про відповідальність, що ґрунтується на залежності від іншої людини.

Самостійність традиційно концептуально є корелятивним поняттям щодо відповідальності, бо лише тоді, коли певне рішення прийняте особисто самим суб'єктом дії, він стає вся відповідальним за нього. Загальновідомо, що виконуючи роботу самостійно, особистість має сама вирішувати, виявляти ініціативу, вміти втілювати своє «я» в дійсність, знаходити способи досягнення цілей діяльності та відповідати за її результати. У низці досліджень зарубіжних авторів показано, що суб'єкти, які вважають, що вони самостійно керують ситуацією, найчастіше задоволені роботою. Зв'язок між відповідальністю та самостійністю залежно від ситуації, в якій здійснюється діяльність або має реалізуватися відповідальна поведінка, може бути різним, не будь-яка самостійність підвищує відповідальність. Відношення «відповідальність – самостійність» має враховувати ситуацію, у якій має реалізуватися відповідальна поведінка. Окрім цього, при аналізі цього взаємозв'язку необхідно зважати на такі особистісні характеристики, як впевненість і задоволеність. Важливим аспектом самостійності є самовираження та саморегуляція особистості. Самовираження, як суттєвий момент розвитку – особистості залежить від безлічі факторів і, насамперед, від рівня розвитку «Я-концепції», вміння адекватно оцінювати життєві ситуації, від домагань особистості.

В сучасних дослідженнях розвитку особистості якісна параметризація творчого потенціалу особистості обґрунтована в атрибутах гідності, свободи й відповідальності [2, 9]. Слід зауважити, що орієнтацію розвитку творчого потенціалу особистості дослідники ґрунтують на визнанні особистісних досягнень, які можливі в усіх галузях людської діяльності: від глобальних до побутових щоденних новацій на основі іманентності творчого

потенціалу, здатного забезпечувати якісні переходи в розвитку особистості у складній і суперечливій динаміці мережевого суспільства.

Відповідальність не є вродженою якістю, її не можна нав'язати, вона проявляється на основі багатогранного досвіду зсередини. Сензитивний період розвитку відповідальності, згідно із психологічними знаннями, починається з 5-6 років. У наукових психолого-педагогічних дослідженнях найчастіше відповідальність розглядається серед головних новоутворень раннього юнацького віку - періоду життя та розвитку людини 15-17 років, відповідного віку учнів 9-11 класів.

Загалом у сучасних теоріях розвитку пов'язують етапи онтогенезу людини з етапами становлення відповідальності. Значний ресурс розвитку особистості, її структур мають кризи розвитку дитини, які можна розглядати як основу для становлення відповідальності людини, здатності бути у адекватних взаєминах із середовищем, формування глибинного ядра особистості. Відповідальність як властивість особистості постає через два вектори розвитку – формальний та змістовний. Під формальним розуміють інструментальний пласт вияву відповідальності: старанність, дисциплінованість, довільність. Змістовий пласт проявляється у етапах становлення відповідальності як інтеграції антропологічних здібностей людини. Вона розвивається по спіралі, де кожна із трьох фаз: лише на рівні тілесного самоконтролю; на рівні соціальної адаптації; лише на рівні екзистенції, духовного саморозвитку, усвідомлення смислових детермінант образного шляху якісно зростає, посилюється у міру проходження дитиною вікових і особистісних криз.

Криза народження у контексті розвитку відповідальності у трансперсональній психології розуміють як утвердження діалогічної природи взаємодії дитини з її оточенням як у пренатальному, так і в перенатальному стані. Традиційний погляд на кризу народження наголошує на сенсі першого крику, як відповідь світові, першої розмови дитини з світом. Період дитинства – це час пристосування до світу, найближчого оточення, становлення людської сутності, відчуття спільності з людськими істотами, об'єктивоване в «комплексі поживлення». Відповідальність формується саме як можливість, що реалізується.

Криза першого року життя засновує становлення функції відповіді на вербальні коди навколишніх людей. Це час переходу від першої сигнальної системи до другої. Дитина перестає залежати від безпосередньої ситуації, починає діяти згідно із своїми внутрішніми спонуканнями. Період раннього дитинства – формування психофізіологічної основи саморегуляції.

Криза трьох років – перший період ранньої ідентифікації, коли дитина стверджує свою самість, бореться за автономію, незалежність і намагається відповідати за себе сама. Дошкільне дитинство – період освоєння інструментальної бази відповідальної поведінки. Засвоєння соціальних норм, навичок побудови взаємин з дорослими та однолітками. Шестирічні діти вже можуть

відповідально ставитися до своїх обов'язків і розуміти сенс відповідального вчинку, у цьому віці формується інструментальна основа відповідальності – старанність.

Кризу семи років у психологічних дискурсах вважають нормативною. В цей час дитина інтелектуалізується і очікує від дорослих пояснення необхідності виконання необхідних для виконання вимог і правил. В молодшому шкільному віці відбувається становлення довільної та вольової сфер, вироблення позитивних емоцій на внутрішні локуси (каузальності, контролю). Період є ключовим для інструментальної основи прояву відповідальності, тому що невироблені на цьому етапі старанність, дисциплінованість, пунктуальність можуть створити в майбутньому проблеми у прояві формальної сторони відповідальності. Однак, важливо, щоб ці навички не пригнічували змістовну сторону розвитку відповідальності та не перетворилися б на свою протилежність – репродуктивність, конформність, бездумне підпорядкування.

Криза підліткового віку вважається генеральною репетицією становлення відповідальності. Це період пізнання і освідомлення власного «Я», що і є відкриттям свого авторства, яке можливе через здійснення соціальної відповідальності, розвиток спонтанності, рефлексивності, асертивності. Підлітковий вік є винятково важливим моментом у становленні змістовної сторони відповідальності. Я-концепція стає більш стійкою, константною, самооцінка набуває більш постійних характеристик, формується коло інтересів, хобі, виникають перші, і часом дуже стійкі дружні та інтимні взаємини. Однак, відповідальність підлітків має певні особливості: ситуативний характер, часто некритичне ставлення до самооцінки відповідальності, відсутність прямого зв'язку між когнітивним і поведінковим компонентами відповідальності, розбіжність уявлень батьків, вчителів та самих підлітків про те, за що вони можуть відповідати.

Криза юності пов'язані з вибором основних траєкторій свого особистісного розвитку – адаптації чи самоактуалізації, реалізації соціального через себе чи реалізації себе через соціальне. Період юності характеризується тим, що формальна і змістовна сторони можуть досягти першого природного піку реалізації відповідального самопрояву. Період юнацтва – це час формування особистої відповідальності за створення нових цінностей та усвідомлення відповідальності як основної умови реалізації свого унікального буття.

У процесі накопичення життєвого досвіду при зустрічі з труднощами у відповідальній людині складається особистісна концепція себе як здатної до подолання, управління своєю поведінкою та ситуацією. Для того, щоб людина відчувала себе здатною до подолання труднощів, важливо, щоб ця ситуація сприймалася як підвладна людині. Таким чином, відповідальність є тим центральним особистісним утворенням, яке детермінує конструктивне ставлення до важких ситуацій та їх вирішення, виступаючи тим самим як ресурс особистості.

Відповідальність як ресурс особистості – це здатність оптимально адаптувати особистість до важких, невизначених, критичних і навіть пограничних для особистості ситуацій. Відповідальність може бути актуальним та потенційним (латентним) ресурсом особистості. Якщо людина усвідомлює свою здатність володіти ситуацією, врегульовувати життя і готова до вирішення можливих суперечностей, то навіть за стресових чи екстремальних умов, що несподівано виникають, вона буде спроможна до продуктивної діяльності.

Найвиразніше відповідальність як властивість суб'єкта життєдіяльності виявляється у ситуаціях подолання перешкод, у екстремальних для людини умовах. Саме в таких ситуаціях актуалізуються всі сутнісні ознаки відповідальності: готовність до подолання труднощів, визначення власних ресурсів, можливостей для подолання, механізми регуляції, усвідомлена антиципація наслідків ситуації. Прояв відповідальності у важких життєвих умовах є показником справжнього суб'єктного ставлення до ситуації, що реалізується в актуалізації своїх внутрішніх можливостей, резервів. Саме в таких ситуаціях виявляється справжня, справжня відповідальність як спосіб саморегуляції і самоконтролю.

Найбільш яскраво відповідальність може бути виявлена в ситуації екзистенційного вибору. Роблячи вибір, особливо суб'єктивно значущий, людина конструює самостійно критерії вибору, прогнозує його результат. У процесі життя людини майже постійно доводиться робити вибір, проте існують ситуації, вибір у яких визначає подальший життєвий шлях. Саме такі ситуації є кульмінаційними часом, поворотними. Саме в них прояв відповідальності необхідний об'єктивно. Постаючи ресурсом особистості відповідальність стає основою психічного комфорту, регуляції напруженості. Усвідомлення та оцінка вкладених зусиль у подолання важких ситуацій чи побудову взаємин, самореалізацію, життєтворчість підвищують у відповідальних людей задоволеність життям.

В розбудові життєвого шляху особистості властиво спиратися переважно на смислові критерії, орієнтуватися на особистісну значимість критеріїв, співвідносити свій вибір зі своїми індивідуальними здібностями і можливостями. При цьому важливо зауважити, що вибір, пов'язаний із смисловими критеріями властивим людям, у яких відповідальність є стійкою особистісною характеристикою.

Особистісним способом організації життя відповідальність постає через свою сутність – здатність оптимально співвідносити вимоги життя і власні можливості, готовність до цілісної організації подій і справ, здатності контролювати своє життя і впливати на його розгортання. Саме ці прояви відповідальності дозволяють представляти відповідальність як спосіб здійснення життя. При цьому йдеться лише про відповідальність як стійку властивість суб'єкта, яка стає «стрижнем» життя людини. Враховуючи, що відповідальність має індивідуально-типологічний характер, діапазон здійснення відповідальності у житті людини дуже широкий – від продуктивних, творчих варіантів до невротичних. Індивідуально-типологічний характер відповідальності значною мірою визначає

своєрідність життя людини, а також дозволяє прогнозувати здатність особистості стати «автором» свого життя, репродукувати чи створювати концепцію свого майбутнього.

«Немає потреби в якомусь «постлюдстві», – зауважує І. Пригожин у своєму посланні майбутнім поколінням. – Людина, якою вона є сьогодні, ... здатна зрозуміти це і зберегти себе в наступних поколіннях. Завдання полягає в тому, щоб знайти вузький шлях між глобалізацією та збереженням культурного плюралізму, між насильством і політичними методами вирішення проблем, між культурою війни та культурою розуму. Це лягає на нас як важкий тягар відповідальності» [84, с. 21].

На наше глибоке переконання, відповідальність як принцип сучасного буття має стати фундаментальною орієнтацією суспільства. Відповідальна особистість здатна до прогнозування та осмисленого освоєння життєвого досвіду, здатна до постановки цілей і докладає належних зусиль для їх досягнення самостійно, переважно використовуючи свої ресурси. Таким чином, відповідальність як здатність впливати не тільки на зовнішній світ, обставини, але і як здатність до саморегуляції, самоорганізації, самореалізації, є властивістю суб'єкта життєтворчості.

Список літератури

1. Йонас Ганс. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. [Текст] / Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation // Г. Йонас.; пер. з нім. А.Єрмоленка. – К.: Лібра, 2001. – 400 с
2. Коновальчук В. І. Творча особистість у просторі освіти: монографія / В. І. Коновальчук. – Умань : ФОРМ Жовтий О. О., 2016. – 393 с.
3. Пригожин І. Кость ще не брошена / І. Пригожий // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве / Сост. и отв. ред. В. А. Копчик. – М. : Прогресс-Традиция, 2002. – 495 с.
4. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. - М.: Республика, 2000. - 639 с
5. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990. 368 с.
6. Швейцер А. Благоговение перед жизнью: Пер. с нем./Сост. и поел. А.А. Гусейнова; Общ. ред. А.А. Гусейнова и М.Г. Селезнева. - М.: Прогресс, 1992. 575 с.
7. Hieder F. Social perception and phenomenal causality. - Psychological Review, 1944. 51, 358-374. doi:10.1037/h0055425
8. Kohlberg L. Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. - In: D. Goslin (ed) Handbook of Socialization Theory and Research. - Chicago, 1969. 347-480 p.
9. Konovalchuk V. I. Responsibility in the regulation of creativity potential / V. I. Konovalchuk // Innovative solutions in modern science. – № 1 (10). – Дубаї, 2017. P. 141-150.
10. Piaget J. The moral judgement of the child. - London, 1977. 399 p
11. Shwartz S.H. Words, deeds, and the perception of consequence and responsibility in action situation // Journal of Personality and Social Psychology-1968. - № 10. - P. 231-242.